

POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DIGITAL PARA DOCUMENTOS DE ARQUIVO ESCOLAR

JOSEANE BANDEIRA DE SOUZA

1. Contexto

O crescente uso de documentos eletrônicos e captura de documentos convencionais geram objetos digitais, que representam um desafio para a administração escolar, do ponto de vista da garantia de manutenção de sua autenticidade e preservação das informações registradas.

2. Compromisso Institucional

A instituição escolar assume, estrategicamente, o compromisso de ser responsável pela preservação dos documentos de arquivo em formato digital sob sua responsabilidade, garantindo sua autenticidade, integridade e o acesso a longo prazo, respeitando os aspectos legais, técnicos, históricos e culturais, e implementando os processos necessários para sua continuidade.

3. Objetivos

Garantir a autenticidade, integridade, preservação e acesso por um longo período de tempo, e a manutenção do seu valor jurídico, histórico e diplomático.

Ser um documento guia, assegurando que as ações sejam tomadas para garantir a preservação de longo prazo do acervo digital;

Objetivos específicos:

- Esclarecer relacionamentos com outros aspectos do gerenciamento de patrimônio digital, como aquisição, acessibilidade e segurança do patrimônio digital;
- Assegurar o compromisso de longo prazo da organização com o patrimônio digital para os cidadãos, garantindo a autenticidade, integridade, preservação e acesso;
- Orientar o desenvolvimento de estratégias e programas de preservação;

4. Diretrizes

- Assegurar o acesso aos documentos de arquivo em formato digital da escola, como fonte de prova e informação para a garantia de direitos;
- Garantir a padronização, segundo normas arquivísticas, para assegurar as atividades e operações técnicas da gestão de documentos digitais desde a produção, tramitação, utilização, arquivamento e até sua destinação final;
- Atestar a confiabilidade e autenticidade dos documentos de arquivo em formato digital por meio de requisitos e metadados;
- Garantir a segurança dos documentos digitais utilizando as melhores práticas de TIC de acordo com o desenvolvimento tecnológico;
- Salvar os direitos de propriedade intelectual; política de preservação digital para documentos do arquivo;
- Prover os investimentos necessários para manutenção dos recursos humanos e tecnológicos;

5. Cultura Organizacional

A Cultura Organizacional está baseada em diversos componentes compartilhados na instituição, os quais condicionam e direcionam a ação de seus membros e grupos, principalmente através da linguagem verbal, de atos comportamentais e de artefatos físicos.

Sinaliza que a cultura organizacional será afetada pela política e que sua implementação dependerá do fator humano, ou seja, de um ambiente informacional adequado às novas práticas e tecnologias utilizadas.

6. Tecnologias de Informação e Comunicação

As mudanças e avanços rápidos e constantes nas TIC, como a obsolescência do hardware e do software, as mudanças nos formatos e nos suportes, entre outras, influenciam os processos envolvidos na preservação digital.

7. Fundamentos Legais

O estabelecimento da política de preservação digital de documentos de arquivo escolar encontra alicerce, dentre outros diplomas:

- na Constituição Federal (art. 5º, XXXIII; art. 37, § 3º, II; art. 216, § 2º), na medida em que cabe a Unesp, na condição de ente público, a gestão de documentos de arquivo em formato digital e a adoção de providências para franquear sua consulta a quantos deles necessitem, assegurando, com isso, o acesso à informação;
- na Lei nº 8.159/91, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, estabelecendo que é dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação;
- na Lei nº 12.527/2011 e no Decreto estadual nº 58.052/2012, que disciplinam o acesso à informação pública;

8. Procedimentos

A Unidade Escolar deverá criar e manter Comissão Permanente de Preservação Digital responsável pela gestão da política de preservação digital de documentos de arquivo e de outros objetos digitais.

- Criar uma comissão;
- ser composta, no mínimo, por profissionais das áreas de arquivologia, biblioteconomia, informática, docentes, gestores e equipe técnica da escola;
- implementar a política de preservação digital;
- deliberar pelos ajustes necessários à política de preservação digital;
- definir e gerenciar os processos envolvidos na preservação digital;
- revisar diretrizes e critérios a serem utilizados nos processos;
- estabelecer e revisar periodicamente as tecnologias utilizadas;
- propor anualmente cronograma de ações;
- definir as estratégias de preservação digital e de eliminação a serem aplicadas;
- estabelecer as prioridades dos documentos de arquivo em formato digital a serem preservados;

9. Responsabilidades

A preservação digital é responsabilidade do criador do documento de arquivo em formato digital, da escola e de todas as pessoas envolvidas nos processos de criação e manutenção desses documentos.

10. Recursos financeiros

A preservação digital é uma atividade que requer disponibilidade constante de recursos financeiros, pois envolve investimentos permanentes em tecnologia, infraestrutura e capacitação de pessoal.

11. Atos administrativos

Os atos administrativos buscam adequar a escola às suas finalidades, características e à sua cultura organizacional, com o objetivo de regulamentar e disseminar os padrões de conduta para a preservação dos documentos de arquivo em formato digital.

12. Direitos Autorais

As estratégias de preservação digital, a serem aplicadas, devem prever o resguardo dos direitos autorais dos envolvidos, conforme legislação em vigor.

13. Avaliação, seleção e eliminação

A avaliação, seleção e eliminação dos documentos de arquivo em formato digital deverão seguir a política de gestão de documentos, respeitando os critérios dos planos de classificação e a tabela de temporalidade de documentos.

14. Modelos de referência

Os processos de preservação digital, que possibilitem que um sistema de informação possa atender os requisitos da preservação digital.

Deverão ser utilizados, preferencialmente, formatos abertos, que permitam o entendimento e a conversão dos documentos de arquivo em formato digital para novos formatos, com o objetivo de facilitar a aplicação das estratégias de preservação digital.

15. Padrões

Deverão ser utilizados, preferencialmente, formatos abertos, que permitam o entendimento e a conversão dos documentos de arquivo em formato digital para

novos formatos, com o objetivo de facilitar a aplicação das estratégias de preservação digital.

16. Metadados

Os Metadados são elementos que irão representar o documento em formato digital. Deverão ser adotados padrões reconhecidos internacionalmente que permitam o reuso e a interoperabilidade entre sistemas contemplando metadados descritivos, administrativos (técnicos, preservação e direitos), estruturais, marcação e identificadores persistentes tendo em vista a independência da plataforma, integridade do objeto, preservação e acesso permanente.

17. Infraestrutura tecnológica

A escola deverá montar uma infraestrutura tecnológica, composta por hardware, software e tecnologias de informação e comunicação, necessária para atender adequadamente a cada fase da vida de um documento de arquivo em formato digital e garantir, além da preservação, sua disponibilidade para busca, recuperação e acesso.

18. Repositórios digitais

Os repositórios digitais são sistemas de informação que gerenciam e armazenam coleções de objetos digitais, entre eles os documentos de arquivo, por um longo período de tempo, provendo o acesso apropriado e atuando como provedores de dados.

Seleção e descarte

A avaliação, seleção e eliminação dos documentos de arquivo em formato digital deverão seguir a política de gestão de documentos, respeitando os critérios dos planos de classificação e a tabela de temporalidade de documentos

19. Estratégias de preservação digital

É necessário que a escola adote estratégias de preservação digital conforme características e especificidades de cada tipo de objeto digital, avaliando

periodicamente as tecnologias existentes no momento, para determinar qual a melhor estratégia a ser implementada.

20. Suporte

O suporte pode ser definido como um dispositivo de armazenamento ou o meio físico no qual a informação digital está armazenada, independente do seu formato, como vídeo, som, dados, texto, gráficos, apresentações e outros.

21. Modelo Processual de Preservação Digital

A escola adotará um Modelo Processual de Preservação Digital composto de processos cíclicos e correlatos para a preservação no longo prazo dos objetos digitais sob sua responsabilidade.

22. Referências

ARELLANO, M. A. Preservação de documentos digitais. *Ciência da Informação*, Brasília, DF, v. 33, n. 2, p. 15-27, 2004. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ci/v33n2/a02v33n2.pdf>>. Acesso em: 17 out. 2021.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 7 out. 2021.

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS – Conarq (Brasil). Resolução n. 43, de 4 de setembro de 2015. Diretrizes para a implementação de Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis - RDC-Arq . Disponível em: http://www.conarq.gov.br/images/publicacoes_textos/diretrizes_rdc_arq.pdf. Acesso em: 12 out. 2021.

GRÁCIO, J. C. A.; TROITIÑO, S.; MADIO, T. C. C.; BREGA, J. R. F.; MORAES, M. B. Modelo para elaboração de políticas de preservação digital de documentos de arquivo por instituições de ensino superior: o caso da unesp. *Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde*, v. 14, n. 3, 2020. DOI: 10.29397/reciis.v14i3.2111 Acesso em: 19 out. 2021.

<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.16955785.v1>

